

Олександр ГАДИНКО

вчитель історії Красноільського ліцею № 3
Красноільської селищної ради Чернівецької області
Сторожинець, Україна

ІСТОРИЧНІ МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ МИНУЛОГО СТОРОЖИНЦЯ (1448–1918 рр.)

Анотація. У статті йде мова про залучення загальноісторичних методів дослідження на підставі вибраного предмету та джерел. Вони є традиційними та базовими, оскільки допомагають встановити істину, правдивість та достовірність історичних подій, явищ, процесів. Будь-яке історичне дослідження не обходиться без них, незважаючи на наявність, обмеженість документальних, археологічних, лінгвістичних матеріалів. Максимальне вивчення доступної інформації та використання додаткових методик інших гуманітарних історичних дисциплін дозволяє виконати інтерпретацію історичних подій у повному обсязі, викласти матеріал, дотримуючись наукових та історичних принципів, опублікувати його для широкого загалу, здійснити громадську оцінку та визначити перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: Історичні методи, археологія, джерела, документи, поселення

Abstract. The article deals with the involvement of general historical research methods based on the selected subject and sources. They are traditional and basic, as they help to establish the truth, truthfulness, and reliability of historical events, phenomena, and processes. Any historical research cannot do without them, despite the availability and limitations of documentary, archaeological, and linguistic materials. The maximum study of available information and the use of additional methods of other humanities and historical disciplines make it possible to perform the interpretation of historical events in full, to present the material in accordance with scientific and historical principles, to publish it for the general public, to carry out a public assessment and to determine the prospects for further research.

Keywords: Historical methods, archeology, sources, documents, settlements

Постановка проблеми та її актуальність. Будь-яке історичне дослідження тримається на історичних джерелах. З них історик/дослідник отримує інформацію про минуле, яку він інтерпретує, осмислює і на основі якої відтворює, реконструює чи створює картину – образ минулого. Загальноісторичні методи дослідження є поєднанням загальнонаукових методів, спрямованих на вивчення об'єкту історичного пізнання. Для того, щоб розпізнати історичну реальність, необхідно опанувати та використовувати основні методи історичного дослідження. До основних загальноісторичних методів наукового дослідження належать історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний та історико-системний. При використанні того чи іншого загальноісторичного методу застосовуються й інші загальнонаукові методи – аналіз і синтез, індукція і дедукція, опис, пояснення, які виступають як конкретні пізнавальні засоби та додаткові механізми вивчення минулого. Водночас створюються необхідні для проведення дослідження спеціальні правила, розробляється дослідницька методика, застосовуються певні знаряддя і інструменти, техніка та методика дослідження під час проведення археологічних розкопів.

Основним завданням будь-якого історика є вивчення методологічних засад та використання загальноісторичних методів наукового дослідження, показати їх особливості і специфіку, можливості застосування для вирішення різних наукових проблемних питань у ході проведення історичних та археологічних досліджень.

Метою дослідження вивченого предмету, території, об'єкту є вміле, комплексне та результативне застосування загальноісторичних методів та методик досліджень історичної науки, суміжних її допоміжних історичних дисциплін з максимальним залученням писемних першоджерел, урахуванням наявної історіографічної бази.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Історичне дослідження починається з виявлення джерел обраної теми. Це може бути історія будь-якого населеного пункту, міста, села, вулиці, будинку чи іншого краєзнавчого об'єкту. Всі ці джерела, залежно від предмету дослідження, можна розділити на дві основні групи досліджень: історичні й археологічні. У випадках, коли письмові джерела відсутні, як правило, використовують археологічні джерела. У випадку дослідження історії Сторожинця найбільшу вагу мають саме письмові історичні джерела. Найважливішими з них є письмові тексти – молдавські грамоти, у яких вперше та в подальших віках згадується населений пункт як власність різних родин часів Молдавського князівства (1359–1861 рр.), починаючи з 1448 по 1774 рр., до того часу, коли Буковина і цей населений пункт не відійшли до складу Австрійської імперії. У грамотах молдавських воєвод мова йде про поселення Сторожинець як об'єкт дарування, купівлі-продажу, власність знатних молдавських родин, які успадковували і продавали населений пункт під час тих чи інших обставин. Саме в той час за даними грамот село продовжувало залишатись феодално-залежним від своїх власників, де його жителі виконували численні повинності на користь держави, що було звичним явищем завжди і скрізь. Саме ці перші писемні джерела виступають первинними історичними текстами. Вони відомі завдяки невтомній праці таких видатних дослідників та архівістів як Т. Балан, І. Богдан та М. Костахеску [1, р. 2–7; 2, с. 4–6; 3, с. 8–10].

Саме ці історичні джерела виступають як свідчення і відображення давніх подій, використання яких необхідне для реконструкції історичного минулого. Під час такої кропіткої праці, у ході якої збираються первинні історичні документи, виникають перші історичні праці. Під час їх опрацювання, аналізу і публікації виникають вторинні історичні праці, які називають історіографією. Так формується первинна база дослідників минулого, які вивчають первинні письмові документи (хроніки, грамоти, документи) [4, с. 3–5; 6, с. 7; 4, с. 3–5; 14, с. 2–3]. Дослідників, які предметно вивчали минуле Сторожинця теж небагато. Першими, хто почав писати про цей та інші населені пункти Чернівецької області з археологічної та історичної точки зору, були відомий український історик, краєзнавець та археолог Б. Тимощук (1919–2003 рр.) та В. Малишко, які опублікували у пресі та фаховій літературі чимало статей та повідомлень історичного змісту («Знай і вивчай свій рідний край»), а в 1969 р. видали фундаментальну працю «Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область» та ін. [7, с. 10–12; 8, с. 15]. Наступні роботи, які стосувалися минулого міста, був путівник А. Речмедіна про Сторожинець 1977 р. видання [12, с. 2–7] та невеликі за обсягом аматорські повідомлення історичного змісту у періодиці 1990–2000 рр. (газети «Рідний край», «Сторожинець» тощо). З іноземної публіцистики варто згадати працю німецького дослідника і уродженця Сторожинця Д. Лібенвайна «Сторожинець. Бухенланд-Буковина. Опис і спогади», чия родина колись тут проживала і

виїхала на Батьківщину в 1940 р. Праця побачила світ у 1983 р. в Дармштадті (Німеччина) [15, с. 4–20]. Новий етап дослідження минулого Сторожинця розпочався лише з 2000-х рр., коли були здійснені перші напрацювання історіографічного характеру на основі документальних свідчень та архівних матеріалів.

Дослідження історичного минулого людства за речовими джерелами матеріальної культури включають власну типологію та методику археологічних досліджень. Для історії цього краю відповідними є польові дослідження, які завершуються публікацією матеріалів та наукових праць, присвячених інтерпретації знахідок, відтворенню історії та історичних подій з використанням археологічних джерел. За археологічними матеріалами поселення Сторожинець відоме з другої половини XIV ст. [12, с. 2–5]. Перший і поки що єдиний, хто здійснив у 60-х рр. XX ст. археологічну розвідку та розкопки у Сторожинці, був відомий український історик, краєзнавець, дослідник слов'янських старожитностей та археолог Борис Тимошук. На лівому березі р. Сірет, на території районної лікарні, в районі теперішньої вул. П. Видинівського було знайдено обпалені шматки кісток тварин, предмети побуту, фрагменти кераміки, що свідчить про існування раніше в межах цього поселення селища XIV–XV ст. [13, с. 2–7]. А дата 18 лютого 1448 р. – це лише перша письмова згадка про населений пункт у молдавських грамотах XV ст. Основними, традиційними та фундаментальними методами польових археологічних досліджень є розвідки та археологічні розкопки, під час яких і виявляють пам'ятки матеріальної культури, з'ясовують умови їх виникнення і занепаду, всесторонньо їх аналізують, описують, реставрують, класифікують, вивчають та публікують [14, с. 2–7]. Методами датування й надалі залишаються стратиграфічний, типологічний, радіовуглецевий, дендрохронологічний археомагнітний, термолюмінесцентний, які застосовуються під час проведення археологічних розкопок. Такі археологічні дослідження також вимагають обов'язкового застосування своєї наукової методики, специфічної для різних груп археологічних пам'яток, наприклад, поселень.

Виклад основного матеріалу. Приступаючи до дослідження першоджерел, дослідник має знати суспільно-політичну обстановку тих часів, своєрідність мислення тогочасного суспільства, особливості історичного розвитку краю, регіону, володіти певними спеціальними знаннями, необхідними для роботи з документами обраного періоду (наприклад, старослов'янська мова у грамотах молдавських князів XV–XVI ст.). У ході детального вивчення цих грамот дослідниками вони були перекладені на румунську, польську, українську мови [2, с. 2–7; 3, с. 3–5].

Вивчаючи першоджерела, дослідник ставить перед собою низку завдань: встановлення тексту, інтерпретація джерела, вивчення його походження, достовірність викладеної інформації. Тому одним із найважливіших принципів забезпечення результативного дослідження є принцип об'єктивності, який зобов'язує розглядати історичні явища і події у всій їх складності, багатогранності і суперечливості один одному, його змісту і незалежно від того, подобаються вони дослідникові чи ні.

При вивченні матеріалів необхідно не тільки їх вміло викласти та опублікувати, а й вміти використовувати спеціальні методи історичного дослідження, застосовувати їх під час дослідницьких та інших пошукових робіт, при створенні праць [4, с. 3–5; 6, с. 7]. Огляд джерел і літератури, розробка спеціальної термінології є якраз результатом застосування методів дослідження, пізнання історичного минулого. Історичний метод дослідження заснований на вивченні виникнення, формування, становлення та розвитку об'єктів у

хронологічній послідовності. Завдяки використанню історичного методу досягається глибоке розуміння суті вивченого питання, формулюються кращі та обґрунтовані висновки по досліджуваному об'єкті. Історичний метод використовується при дослідженні не лише суспільного життя, науки, техніки, економічних відносин, а й різних явищ та об'єктів природи. Історико-критичний метод має першочергове значення для написання історії, оскільки встановлює причинно-наслідкові зв'язки різних суспільно-політичних подій, відтворює події минулого, аналізує і прогнозує їх. Суть застосування історичного методу полягає в тому, щоб знайти реальні факти, довести їх реальність та достовірність або спростувати їх [5, с. 8–12; 10, с. 2–9].

До власне історичних методів належать хронологічний, синхронний, порівняльно-історичний, ретроспективний (історичного моделювання), структурно-системний методи та метод періодизації. Хронологічний метод передбачає відтворення (реконструкцію) послідовності подій, щоб зрозуміти справжню суть їхніх причин і наслідків. Синхронний метод передбачає пошук взаємозв'язку між подіями в різних сферах життя суспільства. Порівняльно-історичний метод допомагає виявити спільне й відмінне в розвитку за схожих умов та вказати визначальний чинник. Ретроспективний метод (історичного моделювання) дозволяє показати закономірності етапів історичного розвитку. Структурно-системний метод надає можливість розглядати суспільство як людства та суттєво доповнюють один одного. Метод періодизації визначає раціональний спосіб впорядкування великого масиву емпіричної та теоретичної інформації за часовою протяжністю з метою поглибленого пізнання й розуміння змінних станів досліджуваних об'єктів. Всі вони за своєю методикою ґрунтовно вивчають минуле, дозволяють виявити суттєві зміни і встановити моменти цих змін. Також існують інші спеціальні методи, які запозичені з інших гуманітарних наук та спеціальних історичних дисциплін (нумізматика, сфрагістика). Тільки за умови дотримання й поєднання всіх наукових принципів і методів дослідження може бути забезпечена достовірність висвітлення минулого. Критичне вивчення джерел має проходити стержнем під час здійснення оцінювання першоджерел за умови дотримання таких ознак як валідність, правдивість і відповідність темі дослідження. Дотримання таких основоположних принципів досліджуваного предмету як принцип історизму, об'єктивності, соціального підходу та альтернативності забезпечить сувору науковість та достовірність вивчення минулого [7, с. 2–4; 11, с. 6]. У ході розвитку методології історичних досліджень власне самі історичні методи можуть удосконалюватися, отримувати нові, надійні та об'єктивні докази надійності першоджерел. І якщо всі джерела дотримуються єдиної думки про подію, історики можуть вважати, що ця подія дійсно відбулась. Проте завжди можливі винятки із правил. Навіть якщо більшість джерел пов'язують події в єдине ціле і першоджерело не проходить тест на критичний аналіз тексту, його тоді не можна вважати достовірним. Історичному джерелу, яке можна підтвердити посиланнями на зовнішні джерела в окремих місцях тексту, чи в інших випадках, можна довіряти в повному обсязі, якщо це й не підтверджується всім текстом першоджерела. Коли ж два джерела розходяться з певних позицій, історик може надати перевагу авторитетнішому першоджерелу, створеному фахівцем або очевидцем. Загалом, думка очевидців переважає, особливо в тих випадках, коли звичайний спостерігач міг повідомити конкретні факти і дані про події, що відбуваються. А якщо два незалежно створених джерела сходяться на думці з певного питання, то достовірність кожного з них буде істотно вищою.

Буває й так, що коли два джерела суперечать одне одному і не існує інших оцінок і доказів, історики приймають те першоджерело, яке не суперечить здоровому глузду. При цьому роль фактів та подій в історичному дослідженні найбільше береться до уваги.

Висновки і перспективи подальших досліджень. При написанні будь-якої праці історичного характеру і змісту істориками, дослідниками використовуються різнохарактерні доступні за можливістю першоджерела, матеріали та історіографія. В залежності від предмету та об'єкту досліджень, поставлених цілей істориками та дослідниками застосовуються різні методи і методики історичних досліджень, які є основою гуманітарних наук (історії) та допоміжних історичних дисциплін, суттєво доповнюють один одного, складають цілісну картину історичного минулого.

Основу для дослідження минулого міста Сторожинець становлять археологічні, топонімічні, писемні (документальні), сфрагістичні, нумізматичні та інші джерела. Так, завдяки археологічним матеріалам встановлено час виникнення поселення Сторожинець. Дані топоніміки допомагають встановити походження назви населеного пункту, відновити його історичну географію, що є теж дуже важливим. Сфрагістичні дані та нумізматичні матеріали зображають найдавніші символи населеного пункту та громади на його міських печатках, історію обігу грошових банкнот та металевих грошей. Проте, найціннішими писемними пам'ятками є документальні матеріали, які дійшли до нас у вигляді грамот молдавських воєвод XV–XVIII ст.

Не менш важливу категорію писемних джерел становлять також різні статистичні дані австрійського періоду які стосуються всіх сфер життєдіяльності міста і суспільства, його суспільно-політичного, економічного, та релігійного розвитку. Це є різні звіти, описи, повідомлення, постанови установ та організацій, спогади очевидців, листи, автобіографічні записки. Саме вони складають вагому базу для подальших історичних досліджень, розширюють підґрунтя для великого застосування історичних методів пізнання минулого.

Опрацьовані джерела та історіографія дозволяють дослідникам узагальнювати відомості з історії, збагачувати знання про минуле краю, міста, регіону, звертати увагу на маловідомі сторінки його виникнення і становлення, прослідкувати еволюцію його розвитку. У ході подальших історичних напрацювань від обраної мети і предмету дослідження, поставлених завдань залежить повнота та достовірність вивчення минулого під час яких застосовуються різні методи історичного пізнання. Вони доповнюють один одного та складають єдину мозаїку історичного образу минулого.

Список використаних джерел та літератури

1. Costachescu M. Documente moldovenesti inainte de Stefan cel Mare. Vol. II. Iasi : Viata Romaneasca, 1932. 650 p.
2. Молдавия в эпоху феодализма. Славяно-молдавские грамоты 15–16 вв. Т. 2. Кишинев : Штиинца. 1978. 448 с.
3. Уляницкий В. А. Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в 14–16 вв. : Сб. документов. М.: Университетская типография. 1887. 244 с.
4. Антошкіна Л., Гадинко О., Красовська Г., Сигеда П., Сухомлинов О. Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу : монографія. Донецьк : Ноулідж, 2010. 237 с.
5. Буковина. Історичний нарис. Чернівці : Зелена Буковина, 1998. 460 с.
6. Гадинко О. Сторожинець: мандрівка крізь віки. Чернівці : Прут, 2013. 208 с.
7. Гречило А., Савчук Ю. Герби міст України (XIV–XX ст.). Київ : Брама, 2001. 400 с.

8. Історія міст і сіл Чернівецької області. Київ : УРЕ АН УРСР, 1969. С. 546–558.
9. Карпенко Ю. В. Топонімія Буковини. Київ : Наукова думка, 1973. 260 с.
10. Квітковський Д., Бринзан Т., Жуковський А. Буковина, її минуле і сучасне. Париж–Філадельфія–Детройт : Зелена Буковина, 1956. 967с.
11. Панченко В. О. Міські та містечкові герби України. Київ : Просвіта, 2000. 186 с.
12. Речмедін А. П. Сторожинець. Ужгород : Карпати, 1977. 63 с.
13. Тимощук Б. О. Знай і вивчай свій рідний край. *Радянське село*. 1963. 13 червня.
14. Демченко В., Гадинко О. До питання про походження міста Сторожинець. *Буковинський історико-етнографічний вісник*. Чернівці : Місто, 2000. С. 66–68.
15. Liebenwein D. Storozynetz. Buchenland – Bukowina. Beschreibung und Erinnerungen. Darmstadt, 1983. 206 s.